

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

KAREN LYN O. CLAVECILLA

Teacher I

Salvacion Siruma National High School

karenlyn.olleta@deped.gov.ph

“PAANO MAGING GURO KAY JUAN SA KASALUKUYAN?”

Sa aking ulirat minsan kong tinaglay ang kasiyahan na may kasamang kilig sa tuwing mahahawakan ko ang aking mga uniporme, sapatos at aklat. Batid ko na may mga taong kailangan ang aking pagpansin- partikular sa mga batang musmos na pagpapanday ng kaalaman ang kailangan.

Masayang magturo. Tunay na nakakataba ng puso. May magagalang na estudyante, matulunging mga magulang at maaasahang pamayanan. Minsan sa aking paglalakad, makakasalubong ko ang mga batang nakahawak ang kamay sa dibdib kasabay ng pagyuko upang magbigay ng pagbati. Sa larangan ng paglinis, may mga mag-aaral na sa pagkukusa, aba'y walang mintis. Payak ang pamayanan. Guro ay sadyang ginagalang. May tagpo ngang napagsabihan ko si Juan dahil sa madalas niyang pagliban. Ayon sa kanyang magulang, siya daw ay nakakatulong sa paghahanap-buhay kung kaya madalas wala. Nakakaantig ng kalooban hindi ba? Nais kong maging masigasig na guro sa kanya at sa kapwa niya mag-aaral at sa kabilang banda maging magulang na sa pag-aaral niya'y umaagapay.

Nasobrahan siguro ako sa idlip. Nais kong ipagpatuloy ang paggwa ng banghay- aralin. Tunay kasing napakaraming gagawin. Andiyan ang reading assessment, pagkuha ng Nutritional Status at ito pa, kailangan na raw ipasa ang report sa Feeding Program. Ngunit heto si Maria sa pag-iyak ay humikbi dahil si Juan sa kanya ay nambubully. Sampong taon ang layo nito sa Juan na minsan'y sa propesyon ko ay nagpaalab ng aking lunggati. Panay pang-aasar ang pinipili, anupa't mga kaeskwela ay naririndi.

Gusto kong siya ay ituwid- malasakitan ng aral upang hindi na maulit. Subalit tatlong letra sa aki'y mariing nakatitig. Anino ni CPP mala-higanteng nakakunot-noo sa akin. Pagtutuwid pala ay maaaring magdulot ng emosyonal na tension kung minsan mapagsabihan ng totoo. Baka ako'y maging laman ng reklamo at pagmultahin. Aba'y nakakatakot, anak ko'y maliit pa man rin. Sa mga nakabasa nito, pano nga ba tayo dapat mangaral sa taong kasalukuyan?